

ЭВОЛЮЦИЯ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДИНАМИКА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ

Феруза Тахировна Туланбаева,
Студентка кафедры ВЭД ТГУВ
E-mail: feruzatulanbaeva2005@gmail.com

Научный руководитель: **Улугбек Ирискулович Наров,**
д.э.н. профессор
кафедры ВЭД ТГУВ

Аннотация. В статье изучено развитие стартап-экосистемы Узбекистана в современных условиях, характеризующихся цифровизацией экономики и институциональными преобразованиями. Показано, что стартап-экосистема развивается на базе инфраструктуры IT Park, механизмов государственной поддержки и привлекаемых инвестиций. Основное внимание уделено динамике венчурных инвестиций, их роли в структуре чистых ПИИ и сложившихся региональных диспропорций. Выявлена высокая концентрация инвестиций в отдельных регионах и проектах в условиях ограниченности объемов самих инвестиций. Направления венчурных инвестиций усиливает региональные диспропорции. Сделан вывод о том, что дальнейшее институциональное развитие стартап-экосистемы требует расширения участия частного капитала и повышения устойчивости цифровой экономики.

Ключевые слова: Стартап-экосистема, венчурные инвестиции, чистые ПИИ, IT Park, Узбекистан, региональные диспропорции, цифровая экономика, институциональное развитие.

EVOLUTION OF UZBEKISTAN’S STARTUP ECOSYSTEM: INVESTMENT DYNAMICS AND REGIONAL DISPARITIES

Feruzatulanbaeva Takhirovna,
Student,
Department of Foreign Economic Activity
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: feruzatulanbaeva2005@gmail.com

Scientific Supervisor: **Ulughbek Iriskulovich Narov,**
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Foreign Economic Activity
Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. *The article examines the development of Uzbekistan’s startup ecosystem under modern conditions characterized by economic digitalization and institutional transformations. It is shown that the startup ecosystem is developing based on the IT Park infrastructure, government support mechanisms, and attracted investments. Particular attention is paid to the dynamics of venture investments, their role in the structure of net FDI, and existing regional disparities. A high concentration of investments in certain regions and projects has been identified under conditions of limited total investment volume. The direction of venture investments contributes to the strengthening of regional disparities. It is concluded that further institutional development of the startup ecosystem requires greater participation of private capital and increased sustainability of the digital economy.*

Keywords: *Startup ecosystem, venture capital, net FDI, IT Park, Uzbekistan, regional disparities, digital economy, institutional development.*

O‘ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMINING EVOLYUTSIYASI: INVESTITSIYA DINAMIKASI VA HUDUDiy NOMUTANOSIBLIKlAR

Feruza Taxirovna Tulanbayeva,

*Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrasida talabasi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: feruzatulanbaeva2005@gmail.com*

*Ilmiy rahbar: **Ulug‘bek Iriskulovich Narov,**
Iqtisodiyot fanlari doktori,
Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrasida professori
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekiston startap ekotizimining 2020–2025 yillardagi rivojlanishi iqtisodiyotning raqamlashtirilishi va institutsional o‘zgarishlar sharoitida tahlil qilingan. Startap ekotizimi IT Park infratuzilmasi, davlat qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari va jalb etilayotgan investitsiyalar asosida rivojlanayotgani ko‘rsatib berilgan. Asosiy e’tibor ventur investitsiyalar dinamikasiga, ularning sof to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI) tarkibidagi o‘rniga hamda mavjud hududiy nomutanosibliklarga qaratilgan. Investitsiyalarning umumiy hajmi cheklangan sharoitda ayrim hududlar va loyihalarda yuqori darajada jamlanganligi aniqlangan. Ventur investitsiyalar yo‘nalishi hududiy nomutanosibliklarni kuchaytiradi. Xulosa qilinishicha, startap ekotizimining keyingi institutsional rivojlanishi xususiy kapital ishtirokini kengaytirish va raqamli iqtisodiyot barqarorligini oshirishni talab qiladi.*

Kalit soʻzlar: Startap ekotizimi, venchur investitsiyalar, sof FDI, IT Park, Oʻzbekiston, hududiy nomutanosibliklar, raqamli iqtisodiyot, institutsional rivojlanish.

ВВЕДЕНИЕ

Экономическое развитие Узбекистана в последние годы сопровождается активной цифровой трансформацией и институциональным развитием, направленными на формирование конкурентоспособной инновационной среды. В этих условиях возрастает значение стартап-экосистемы как одного из ключевых элементов цифровой экономики и инструмента структурного обновления.

По данным международных организаций и национальной статистики, в 2025 году объём ВВП Узбекистана достиг около 147 млрд долл. США при темпах роста 7,7%, а в 2026 году ожидается сохранение положительной динамики на уровне 6,0–6,6% [9], [10]. На этом фоне стартап-экосистема начинает играть более заметную роль в развитии цифровых услуг, повышении производительности и расширении экспортного потенциала.

Институциональную основу формирования стартап-экосистемы Узбекистана обеспечили государственные реформы, направленные на развитие цифровой экономики и поддержку инновационной деятельности. Ключевым этапом стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан № УП-6097 от 29.10.2020 «О мерах по развитию стартап-экосистемы» [14], закрепившего стратегическое направление развития отрасли. Дальнейшее развитие получило в рамках Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-357 от 14.10.2024 «О мерах по развитию стартап-проектов и венчурного финансирования» [12], расширившего инструменты государственной поддержки и стимулирования венчурных инвестиций. В результате сформированы базовые элементы стартап-экосистемы, включая инфраструктуру IT Park, акселерационные программы, механизмы грантовой поддержки и инструменты привлечения венчурных инвестиций [3]. Одновременно расширяется география развития: образовательные и инфраструктурные проекты IT Park активно развиваются за пределами столицы.

Вместе с тем сохраняется высокая концентрация ресурсов в Ташкенте. Существенная дифференциация в уровне оплаты труда и доступе к инвестициям отражает неравномерность распределения человеческого капитала и финансовых ресурсов, что усиливает региональные диспропорции развития стартап-экосистемы. Несмотря на рост показателей, стартап-экосистема Узбекистана остаётся структурно неоднородной. Венчурные инвестиции сосредоточены в ограниченном числе проектов, а инвестиционная база остаётся сравнительно узкой. Это указывает на то, что количественный рост не сопровождается сопоставимым уровнем институционального развития.

Таким образом, развитие стартап-экосистемы характеризуется сочетанием положительной динамики и сохраняющихся структурных ограничений. В этих

условиях особое значение приобретает анализ не только динамики венчурных инвестиций и их роли в структуре чистых ПИИ, но и их распределения в рамках региональных диспропорций.

Цель исследования состоит в выявлении структурных особенностей развития стартап-экосистемы Узбекистана в 2020–2025 гг. через анализ динамики венчурных инвестиций, их роли в структуре чистых ПИИ и региональных диспропорций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Понимание стартап-экосистемы как объекта экономического анализа формируется в рамках более широкой теории инновационного развития. Существенный вклад в её развитие внесли Я. ван Гелдерен, Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер, рассматривавшие экономическую динамику как неравномерный и технологически обусловленный процесс [7],[11],[16].

В рамках шумпетерианского подхода инновация трактуется как новая комбинация ресурсов, изменяющая структуру производства и источники создания стоимости [16]. Это позволяет рассматривать стартап-экосистему не только как совокупность фирм, но и как механизм реализации инноваций в условиях цифровой экономики.

Концепция стартапа получила развитие в работах С. Бланка, Б. Дорфа, Э. Риса, А. Остервальдера и И. Пинье, где стартап определяется как временная организация, функционирующая в условиях высокой неопределённости и ориентированная на поиск масштабируемой бизнес-модели [1], [4], [5]. Данный подход позволяет отделить стартап от традиционного малого бизнеса и подчёркивает его зависимость от венчурных инвестиций, институциональной среды и механизмов масштабирования.

В прикладном аспекте стартап-экосистема рассматривается как совокупность институтов, инфраструктуры и финансовых инструментов, обеспечивающих создание и развитие технологических компаний. Её эффективность определяется не столько количеством стартапов, сколько качеством взаимодействия между государством, инвесторами, образовательными учреждениями и рынком. В этой связи ключевое значение приобретает институциональное развитие, поскольку формирование устойчивой стартап-экосистемы невозможно без развитых механизмов финансирования, включая венчурные инвестиции, а также без эффективной инфраструктуры, такой как IT Park [3].

Для стран с формирующейся инновационной средой характерна поэтапная эволюция стартап-экосистемы, включающая базовые условия, ускоренный рост и переход к более устойчивой модели. При этом количественное увеличение числа проектов и рост инвестиционной активности не всегда сопровождаются сопоставимым уровнем институциональной зрелости, что особенно проявляется в структуре чистых ПИИ и распределении ресурсов.

В существующих исследованиях основное внимание сосредоточено на роли инноваций, государственной поддержки и венчурных инвестиций в развитии стартап-экосистем. Однако в меньшей степени раскрыта взаимосвязь между динамикой инвестиций, их структурой и региональными диспропорциями, особенно применительно к формирующимся экономикам.

В этой связи анализ стартап-экосистемы Узбекистана требует комплексного подхода, учитывающего не только динамику венчурных инвестиций и их долю в структуре чистых ПИИ, но и институциональные условия и пространственное распределение ресурсов. Это определяет исследовательскую задачу и актуальность настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование направлено на выявление структурных особенностей развития стартап-экосистемы Узбекистана в условиях цифровой экономики и институционального развития. В качестве объекта анализа рассматривается стартап-экосистема Узбекистана, а предметом исследования выступают её инвестиционные, институциональные и региональные характеристики.

В работе используются агрегированные показатели, отражающие динамику и структуру рынка. Ключевыми индикаторами являются объём венчурных инвестиций, их доля в структуре чистых прямых иностранных инвестиций (чистого притока ПИИ), численность резидентов IT Park, а также их региональное распределение.

Эмпирическая база исследования сформирована на основе данных национальных органов статистики, Центрального банка Республики Узбекистан, международных организаций и профильных аналитических отчётов, а также отчётов венчурного рынка [6], [9], [10], [15]. В анализ включены сопоставимые показатели за период 2020–2025 гг., что позволяет проследить влияние институциональных реформ и развития цифровой экономики на инвестиционную активность.

В исследовании применяются методы сравнительного, структурного и динамического анализа, а также интерпретация агрегированных статистических данных. Использование данных методов позволяет выявить не только количественные изменения, но и их качественные особенности, включая структуру венчурных инвестиций и степень их концентрации.

Выбор исследуемого периода обусловлен тем, что с 2020 года стартап-экосистема Узбекистана приобретает системный характер: формируется инфраструктура, включая IT Park, появляются устойчивые механизмы поддержки и увеличивается объём венчурных инвестиций.

Применение формального эконометрического анализа ограничено доступностью и структурой данных, которые носят агрегированный характер. В этой связи акцент сделан на выявлении структурных закономерностей и причинно-следственных связей, а не на точечной количественной оценке отдельных эффектов.

Анализ динамики венчурных инвестиций в 2020–2025 гг.

Период 2020–2025 гг. стал для Узбекистана ключевым этапом формирования венчурного сегмента. Если до 2020 года инвестиции в стартапы носили эпизодический характер, то в последующие годы формируется устойчивая динамика, позволяющая говорить о переходе к системному развитию стартап-экосистемы.

Рисунок 1. Динамика общих прямых иностранных инвестиций и венчурных инвестиций в стартапы Узбекистана, 2020–2025 гг.

Источники: World Bank (WDI), 2025; Агентство по статистике Республики Узбекистан, 2026; Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан, 2026; RISE Research, KPMG Uzbekistan, 2025.

На рисунке 1, видно, что объём венчурных инвестиций увеличился с 0,3 млн долл. США в 2020 году до 329 млн долл. США в 2025 году [6]. Данная динамика характеризует ускорение развития. Однако это связано не только с активизацией инвестиционной деятельности, но и эффектом низкой начальной базы.

Более показательной характеристикой является изменение доли венчурных инвестиций в структуре чистых прямых иностранных инвестиций (чистого притока ПИИ). В 2020–2021 гг. данный показатель оставался ниже 0,1%, тогда как к 2025 году он достиг 11,3% [6], [15]. Это свидетельствует о росте роли стартап-экосистемы в структуре притока иностранного капитала. Вместе с тем данный показатель требует осторожной интерпретации, поскольку его рост обусловлен не только расширением рынка, но и высокой концентрацией инвестиций. В условиях ограниченного числа сделок даже несколько крупных раундов способны существенно повлиять на агрегированные показатели. Так, значительная часть инвестиционного объёма в 2024–2025 гг. была обеспечена

отдельными сделками, включая инвестиции в Uzum (около 52 млн долл. США) и Click (около 176 млн долл. США) [6]. Это указывает на концентрированный характер роста, при котором основная часть венчурных инвестиций сосредоточена в ограниченном числе проектов.

Динамика рассматриваемого периода была неоднородной. В 2023 году доля венчурных инвестиций в структуре чистых ПИИ временно снизилась до 0,3%. Это было связано с более быстрым ростом общего объёма чистого притока ПИИ, а также с глобальным снижением венчурной активности на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и роста процентных ставок.

Данный факт указывает на то, что рынок Узбекистана начинает реагировать на внешние финансовые условия, что свидетельствует о его постепенной интеграции в глобальную инвестиционную систему.

Факторы роста венчурных инвестиций носят комплексный характер. На институциональном уровне ключевую роль сыграли государственные реформы, закреплённые в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-6097 от 29.10.2020 [14], а также в Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-357 от 14.10.2024 [12]. Эти меры способствовали снижению регуляторных барьеров, развитию инструментов финансирования и формированию более предсказуемой инвестиционной среды.

Инфраструктурный фактор вызван развитием IT Park, который выступает ключевой платформой взаимодействия стартапов, инвесторов и государственных институтов [3]. Расширение его деятельности и запуск программ поддержки способствовали росту числа проектов и увеличению инвестиционной активности.

Следует отметить - на начальном этапе рынок не обладал достаточной инвестиционной глубиной, поэтому количественный рост не сопровождался сопоставимым расширением круга инвесторов. Дополнительным фактором стал приток человеческого капитала в 2022 году. Перемещение IT-специалистов и предпринимателей способствовало повышению качества стартап-проектов и усилению интереса со стороны инвесторов. При этом структура стартап-экосистемы остаётся неоднородной. Наряду с крупными сделками формируется сегмент стартапов, привлекающих существенно меньшие объёмы финансирования. Такие проекты, как Zip24, Tass Vision и MohirDev, демонстрируют развитие и выход на новые рынки, однако объём их инвестиций, как правило, не превышает 1 млн долл. США, что ограничивает их масштабирование.

Таким образом, в структуре венчурных инвестиций формируется дисбаланс: небольшое число крупных проектов аккумулирует значительную часть капитала, тогда как широкий слой стартапов остаётся недофинансированным. Установлено, что рост венчурных инвестиций носит преимущественно концентрированный характер и обеспечивается ограниченным числом крупных сделок, что ограничивает инвестиционную

глубину стартап-экосистемы. В результате текущая динамика отражает этап становления, а не сформированную устойчивую модель развития.

Региональный анализ: расширение географии и пределы децентрализации

Развитие стартап-экосистемы Узбекистана сопровождается постепенным расширением её географии, однако данный процесс носит неравномерный характер и сохраняет выраженную концентрацию в столичном регионе.

Общее число резидентов IT Park увеличилось с 996 в 2022 году до примерно 2 846 в 2025 году, что означает рост почти в 2,9 раза. При этом основная часть резидентов по-прежнему сосредоточена в Ташкенте: их количество увеличилось с 736 до около 2 334, что также отражает рост более чем в три раза. Несмотря на увеличение абсолютных показателей в регионах, доля Ташкента остаётся доминирующей и составляет около 82% от общего числа резидентов.

Региональные филиалы IT Park также демонстрируют рост: число резидентов за пределами столицы увеличилось с 260 в 2022 году до примерно 512 в 2025 году, что почти в два раза больше. Однако их доля в общей структуре снизилась с примерно 26% до около 18%. Это свидетельствует о том, что расширение региональной сети происходит медленнее по сравнению с ростом в столице, что усиливает территориальную концентрацию стартап-экосистемы.

Дополнительным фактором, влияющим на недостаточный уровень территориального развития стартапов, является доступ к финансированию. Крупные инвестиционные сделки, как правило, сосредоточены в Ташкенте, тогда как региональные проекты привлекают существенно меньшие объёмы средств. В большинстве случаев объём таких инвестиций не превышает 1 млн долл. США, что ограничивает возможности масштабирования региональных стартапов.

Развитие цифровой инфраструктуры частично снижает территориальные барьеры. В частности, уровень интернет-покрытия в стране достиг 99,5% в рамках реализации государственных программ цифровизации [3].

Это создаёт базовые условия для участия регионов в цифровой экономике, однако само по себе не обеспечивает перераспределение инвестиционных потоков.

Таким образом, наблюдается ситуация, при которой количественный рост региональной активности не сопровождается сопоставимым увеличением инвестиционной поддержки в регионах. Это означает, что развитие стартап-экосистемы в регионах носит преимущественно экстенсивный характер и пока не приводит к снижению дисбаланса между столицей и остальной частью страны.

Системные ограничения развития стартап-экосистемы.

Несмотря на высокие темпы роста, стартап-экосистема Узбекистана сталкивается с рядом системных ограничений, сдерживающих её дальнейшее развитие.

Одной из ключевых проблем остаётся узость инвестиционной базы. По имеющимся оценкам, в стране насчитывается около 50–70 активных частных инвесторов и бизнес-ангелов, тогда как в Казахстане их число достигает 200–300 [6]. Это указывает на ограниченность инвестиционной среды по сравнению с сопоставимыми странами региона, что снижает уровень конкуренции за проекты и ограничивает доступ стартапов к финансированию.

Сложности также связаны с особенностями правового регулирования. Действующая нормативная база пока не в полной мере учитывает специфику венчурных инструментов, включая конвертируемые займы, опционы и другие формы инвестиционных соглашений [12]. Это приводит к увеличению транзакционных издержек и снижает привлекательность рынка для частных инвесторов.

Существенным ограничением остаётся отсутствие развитых механизмов выхода инвесторов (exit-сделок — выхода через IPO или M&A). За рассматриваемый период не было зафиксировано значимых сделок данного типа [6]. В результате отсутствуют чётко сформированные сценарии возврата капитала, что снижает мотивацию к вложениям в высокорисковые проекты.

Отдельное значение имеет проблема качества стартап-проектов. Недостаточный уровень проработки части проектов проявляется в слабой валидации бизнес-моделей, ограниченном понимании рыночного спроса и недостаточной инвестиционной готовности. Это снижает вероятность привлечения финансирования и ограничивает возможности масштабирования.

Дополнительным фактором выступает региональная асимметрия. Основная часть инвестиционных ресурсов, деловых связей и инфраструктуры сосредоточена в Ташкенте, тогда как региональные стартапы привлекают существенно меньшие объёмы финансирования, как правило, менее 1 млн долл. США. Это усиливает дисбаланс и ограничивает развитие стартап-экосистемы на региональном уровне.

Таким образом, существующие ограничения носят взаимосвязанный характер: узкий круг инвесторов, несовершенство правовой базы, отсутствие механизмов выхода и территориальная концентрация ресурсов формируют систему, в которой рост показателей не сопровождается достаточной устойчивостью.

Перспективы дальнейшего развития стартап-экосистемы.

Дальнейшее развитие стартап-экосистемы Узбекистана связано с переходом от этапа количественного роста к формированию устойчивой институциональной модели.

Одним из ключевых факторов выступает развитие цифровой инфраструктуры. В рамках государственных программ цифровизации уровень интернет-покрытия в стране достиг 99,5% [3], что свидетельствует о практически полном устранении базовых ограничений доступа к цифровым сервисам. Это создаёт условия для расширения участия регионов в цифровой экономике, однако само по себе не обеспечивает перераспределение инвестиционных

потоков, к тому же следует подчеркнуть, что качество доступного интернета еще не достаточное.

Важным направлением остаётся развитие технологической базы. В рамках реализуемых инициатив обозначено развитие сферы искусственного интеллекта, включая запуск новых проектов и формирование вычислительной инфраструктуры [3]. Это формирует среду, способную генерировать спрос на инновационные решения и стимулировать развитие стартап-экосистемы в технологических секторах.

Дополнительным фактором выступает расширение самой экосистемы: её совокупная стоимость оценивается примерно в 4 млрд долл., а количество стартапов достигает около 800. Постепенно начинается переход от начального этапа формирования к стадии расширения, при которой количественные изменения могут трансформироваться в качественные.

Ключевую роль в дальнейшем развитии сохраняет государственная политика, в частности Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-59 от 11.02.2026 [13], направленное на развитие механизмов финансирования и поддержку стартапов на различных стадиях. Этот документ явится катализатором сохранения темпов роста и изменения структуры рынка. Однако следует подчеркнуть, что переход к устойчивой модели требует расширения участия частного капитала, развития инструментов раннего финансирования и формирования механизмов выхода инвесторов (exit-сделок через IPO или M&A).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ показывает, что стартап-экосистема Узбекистана находится на стадии активного формирования и демонстрирует высокие темпы роста. В 2020–2025 гг. были сформированы базовые элементы инновационной среды: создана институциональная основа поддержки, существенно увеличился объём венчурных инвестиций, расширилась цифровая инфраструктура и выросло число участников рынка.

Вместе с тем рост количественных показателей не сопровождается сопоставимым уровнем институционального развития. Инвестиционная активность остаётся сосредоточенной в ограниченном числе проектов, частный инвестиционный сегмент остаётся узким, а механизмы выхода инвесторов (exit-сделки через IPO или M&A) развиты недостаточно. В результате система пока не формирует устойчивого инвестиционного цикла, при котором вложенный капитал возвращается и реинвестируется в новые проекты.

Существенное значение имеет региональный аспект. Расширение инфраструктуры и рост числа стартапов, инвестиционные ресурсы, деловые связи и профессиональная экспертиза по-прежнему концентрируются в столице. Возможности масштабирования региональных проектов, ограничивает низкий объёмом привлекаемых инвестиций (менее 1 млн долл. США.)

Развитие стартап-экосистемы Узбекистана характеризуется внутренним противоречием, когда быстрый рост количественных показателей не подкрепляется необходимыми объемами инвестиций.

Поэтому дальнейшее развитие стартап экосистемы страны требует не только сохранения текущих темпов роста но и быстреего перехода к более устойчивой модели, основанной на расширении участия частного капитала, развитии механизмов выхода инвесторов и снижении региональных диспропорций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Blank S., Dorf B. The Startup Owner’s Manual. – Pescadero: K&S Ranch, 2012. – 608 p.
2. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. – Washington, DC, 2025.
3. IT Park Uzbekistan. Annual Report 2024. – Ташкент, 2024.
4. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation. – Hoboken: Wiley, 2010. – 288 p.
5. Ries E. The Lean Startup. – New York: Crown Business, 2011. – 336 p.
6. RISE Research, KPMG Uzbekistan. Venture Capital in Central Asia 2025. – Ташкент, 2025.
7. Van Gelderen J. Entrepreneurship and Small Business Management. – London: Routledge, 2016. – 320 p.
8. World Bank. Uzbekistan Economic Update. – Washington, DC, 2025.
9. World Bank. World Development Indicators: Uzbekistan. – Washington, DC, 2025.
10. Агентство по статистике Республики Узбекистан. Национальные счета. – Ташкент, 2026.
11. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. – М.: Экономика, 2002. – 768 с.
12. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-357 от 14.10.2024 «О мерах по развитию стартап-проектов и венчурного финансирования». – Ташкент, 2024.
13. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-59 от 11.02.2026 «О внедрении комплексной системы поддержки стартапов». – Ташкент, 2026.
14. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6097 от 29.10.2020 «О мерах по развитию стартап-экосистемы». – Ташкент, 2020.
15. Центральный банк Республики Узбекистан. Платёжный баланс и международная инвестиционная позиция. – Ташкент, 2025.
16. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.